

**СЛОВА СО ЗНАЧЕНИЕМ ПРИЗНАКА В РУССКОМ ОСТРОВНОМ ГОВОРЕ
АЗЕРБАЙДЖАНА**

Гейдарова Э.А.

Кандидат филологических наук

**WORDS WITH THE MEANING OF A FEATURE IN THE RUSSIAN ISLAND DIALECT OF
AZERBAIJAN**

Heydarova E.

Candidate of philology sciences

Аннотация

Статья посвящена исследованию слов со значением признака, употребляемых в русском островном говоре Азербайджана. В результате анализа лексики говора были выявлены **27** фонетических, **53** словообразовательных, **24** лексических и **38** лексико-семантических диалектизм, выраженных прилагательными. Помимо этого выделено **24** формы с суффиксами субъективной оценки. В исследуемом говоре слова со значением признака представлены также заимствованиями из азербайджанского языка, которые грамматически оформились как русские прилагательные. Всего отмечено **18** подобных форм. Часть примеров выражена иноязычными словами, имеющими разную степень адаптации, т.к. они не склоняются как русские прилагательные. Таких слов было выявлено **12**. Цветообозначения в языке русских переселенцев представлены не только исконными словами, но и заимствованиями (7). Всего в ходе проведенного исследования было выделено более **190** прилагательных, употребляемых в русском островном говоре Азербайджана.

Abstract

The article is devoted to the analysis of words with the meaning of a feature used in the Russian island dialect of Azerbaijan. As a result of the analysis of the vocabulary of the dialect, **27** phonetic, **53** word-formation, **24** lexical and **38** lexical-semantic dialectisms expressed by adjectives were identified. In addition, **24** forms with suffixes of subjective evaluation were identified. In the studied dialect, words with the meaning of a feature are also represented by borrowings from the Azerbaijani language, which were grammatically formed as Russian adjectives. A total of **18** such forms were noted. Some examples are expressed by foreign words that have different degrees of adaptation, since they are not declined like Russian adjectives. **12** such words were identified. Colour designations in the language of Russian settlers are represented not only by original forms, but also by borrowings. There are **7** of them. In total, more than **190** forms of adjectives of the Russian island dialect of Azerbaijan were identified during the study.

Ключевые слова: русская диалектология, островной говор, прилагательные, диалектизмы, заимствования.

Keywords: Russian dialectology, island dialect, adjectives, dialectisms, borrowings.

В XXI веке лингвисты все больше стали обращаться к проблемам развития и функционирования говоров, что обусловлено осознанием значения говоров как хранителей своеобразия национальной языковой картины мира. Исходя из этого, очень важным представляется исследование говоров, находящихся не только в пределах метрополии, но и в отрыве от нее. Функционирующие в изоляции говоры сохраняют свои специфические особенности.

Объектом исследования являются прилагательные русского островного говора Азербайджана.

Материалом исследования послужил «Лексикон русского островного говора Азербайджана». [4] «Он составлен по материалам картотеки, включающей лексику, собранную, начиная с 50-х гг. прошлого века, во время диалектологических экспедиций в русские села Азербайджана (более 20-ти сёл). К ним относятся: с. Алексеевка, с. Владимировка, с. Еленовка (ныне Гаджигусейли), с. Наримановка (ныне Нариманабад), с. Петропавловка (ныне

Деллекли) Губинского района; с. Алтыгагач Абшеронского района; с. Астраханка (ныне Гызмейдан), с. Дзербжиновка (ныне Икинды Джабаны), с. Кировка (ныне Нагарахана), с. Мараса (Матраса), с. Марьевка (ныне Нагарахана), с. Хильмилли Шамахинского района; с. Ивановка Исмаиллинского района; с. Калиновка Масаллинского района; с. Русские Борисы, с. Михайловка (ныне Даирманлар) Геранбойского района; с. Мухтадыр, с. Набран Хачмазского района; с. Новоголовка (ныне Узунтепе) Джалилабадского района; с. Славянка, с. Новоивановка, с. Новосаратовка Гядабейского района». [2, с. 69]

Русский островной говор Азербайджана представляет большой научный интерес в связи с тем, что иноязычное окружение способствует сохранению, консервации в говоре многих слов, утраченных в диалектах метрополии. Следствием чего является многообразие лексики исследуемого говора. Национально-специфические особенности русского островного говора Азербайджана проявляются, в частности, в словах, которые отличаются от

соответствующих литературных форм фонетическими, словообразовательными, морфологическими, семантическими и другими характеристиками.

В результате проведенного исследования выделены слова со значением признака, которые были распределены по следующим группам:

1. **диалектизмы:**

- а) фонетические;
- б) словообразовательные;
- в) лексические;
- г) лексико-семантические;

2. **прилагательные с суффиксами субъективной оценки;**

3. **заимствованные прилагательные;**

4. **цветообозначения.**

Фонетические диалектизмы

Общаясь друг с другом, русские переселенцы активно используют слова, которые имеют некоторые звуковые отличия от соответствующих литературных форм. Речь идет о фонетических диалектизмах. Как известно, это диалектные слова, совпадающие по значению с соответствующими словами литературного языка, но незначительно отличающиеся от них своим звуковым составом (либо одним звуком, либо ударением). Иначе говоря, это слова литературного языка, произносимые в данной местности со звуковой деформацией.

В языке русских переселенцев были выявлены следующие фонетические диалектизмы:

азербиджанский – азербайджанский, **алляной** – льяной, **антерёсный** – интересный,

бамажный – бумажный, **бёшный** – бешеный, **бүнишний** – буднишний, **бурдový** – бордовый, **идиноличный** – единоличный, **искувёрканный** – исковерканный, **кράженый** – краденый, **красенький** – красенький, **крашóный** – крашеный, **мáненский** – маленький, **нóнешний** – нынешний, **олляной** – льяной, **оржаной** – ржаной, **селёбой** – слепой, **слобóдный** – свободный, **совремённый** – современный, **сумёжный** – смежный, **сурьёзный** – серьёзный, **сыланный** – посланный, **тодышний** – тогдашний, **тощóй** – тощий, **хладный** – холодный, **чажёлый** – тяжёлый, **черáшний** – вчерашний.

Всего было выявлено 27 фонетических диалектизмов.

Словообразовательные диалектизмы

В исследуемой лексике русского островного говора Азербайджана нашли отражение диалектные слова, отличающиеся от соответствующих литературных словообразовательными морфемами, т.е. «по своим корневым морфемам и лексическому значению эти слова тождественны словам литературного языка». [7, с. 98]

В ходе анализа были выявлены следующие словообразовательные диалектизмы:

айв́ный – айвовый, **алч́ный** – алчовый, **барсуч́ный** – барсучий, **безвнимáтельный** – невнимательный, **бездви́жный** – неподвижный, **бездомóвный** – бездомный, **беззвáнный** – незванный, **беспрёмённый** – непрёмённый, **беспривётливый** – неприветливый, **беспривы́чный** – непривычный, **бессча́стный** – несчастный; **вис́лый** – висячий,

волч́ный – волчий, **ворч́стый** – ворчливый; **гли́ный** – глиняный, **греч́чный** – гречневый; **длин́ше** – длиннее, **дога́дистый** – догадливый, **драч́стый** – драчливый; **жарéйче** – жарче; **излежáлый** – залежалый; **коз́ный** – козий, **колхóзский** – колхозный, **крас́вше** – красивее, **крёмный** – кремовый, **кунж́товый** – кунжутный; **люб́ый** – любимый, **лягуш́ный** – лягушачий; **мальч́ишний** – мальчишеский, **многод́тский** – многодетный, **мужч́и́нский** – мужской, **мыш́тый** – мышинный, **мясов́тый** – мясистый; **надоё́дный** – надоедливый; **обидли́вый** – обидчивый, **охóтничкий** – охотничий; **парусóвый** – парусиновый, **присмёрт́ный** – предсмертный, **прожóристый** – прожорливый, **проливённый** – проливной; **ра́дый** – радостный, **русья́вый** – русский; **свин́ный** – свиной, **сла́бже** – слабее, **сла́дый** – сладкий, **снежл́вый** – снежный, **солн́ей** – солонее, **стар́нский** – старинный, **стыд́стый** – стыдливый, **суётно́й** – суетливый, **сурбóванный** – изуродованный; **тыкв́ушный** – тыквенный; **угод́стый** – угодливый; **хро́мый** – хромотный.

В результате проведенного исследования выявлены 53 формы.

Лексические диалектизмы

Как известно, к лексическим диалектизмам относятся слова, совпадающие с литературными по значению, но отличающиеся от них своим звуковым набором. Они «имеют в литературном языке синонимы с иным корнем». [8, с. 69]

В островном говоре зафиксированы такие собственно-лексические диалектизмы, как:

артачно́й – упрямый, **белёсый** – светло-розовый, **во́хкий** – сырой, **влаж́ный**, **едов́тый** – съедобный, **вкусный**, **карж́иный** – вороний, **квё́лый** – слабый, **хильй**, **клáтный** – старый, **дряхл́ый**, **клёк-л́ый** – вязкий, **невладимый** – невеняемый, **нехалюз́ный** – плохой, **обмáрный** – грязный, **патлáтый** – растрепанный, **разлáтый** – плоский, **сися́вый** – шепелявый, **сряжóнный** – украшенный, **тюкну́тый** – сумасшедший, **уш́лый** – хитрый; **фарóбный** – большой, **халя́вый** – неграмотный, **хворóбный** – большой, **чэ́здый** – гнилой, **швы́дкий** – быстрый, **шуст́рый** – быстрый; **ядрё́ный** – крупный.

Всего выделено 24 собственно-лексических диалектизма.

Лексико-семантические диалектизмы

К лексико-семантическим диалектизмам относятся слова, которые совпадают в написании и произношении с литературными, но отличаются от них своим значением.

Исследование языка русских переселенцев привело к выявлению следующих лексико-семантических диалектизмов, выраженных словами со значением признака:

бзнадё́жный – ненадёжный, **беспоко́йный** – сумасшедший, **бесс́льный** – бедный, **бесцё́нный** – дешёвый, **блáго** – хорошо; **врédный** – крепкий (об укусе, перце, водке), **выгод́ный** – остроумный; **глад́кий** – толстый, полный; **ухожённый**, **гнило́й** – болезненный, слабый; **дворóвый** – домовый, **дóбрый** – целый, пригодный, **дурно́й** – глупый, **дúтый** –

пышный; **жисѳтнѳй** – жизненный; **кѳжнѳй** – кожаный; **лѳднѳй** – стройный, красивый, мирный; **мысленнѳй** – возможный; **набивнѳй** – обмазанный сверху глиной (о доме); **отѳческий** – отечественный, **отрывнѳй** – отдельный; **плѳхѳй** – 1) тяжело больной, умирающий; 2) некрасивый, **погѳнѳй** – 1) предназначенный для нечистот, отбросов; 2) скверный, дурной; 3) нечистый (о посуде); **пѳлнѳй** – здоровый, **прѳснѳй** – сладкий, **пустѳй** – ложная беременность; **рѳзкѳй** – тесный, **ряженнѳй** – вышитый; **самостоятелнѳй** – положительный, достойный уважения, **свѳтлѳй** – грамотный, **сѳльнѳй** – обильный, **слѳпѳй** – неграмотный, **срабѳтнѳй** – нетрудоспособный, **страшнѳй** – большой; **хлѳдно** – медленно, пассивно, **хорѳшѳй** – всеми уважаемый, почитаемый, **хромѳй** – бедный, **худѳй** – дырявый; **шубнѳй** – кожаный.

В результате анализа выявлено 38 примеров.

Прилагательные с суффиксами субъективной оценки

«В русском островном говоре очень продуктивным способом выражения экспрессивности является суффиксация». [3, с. 191] Именно поэтому в лексике говора употребляется достаточно большое количество прилагательных с суффиксами субъективной оценки: **белобрѳсенѳкѳй** - уменьш.-ласкат. к **белобрѳсѳй**; **бесцѳнненѳкѳй** - уменьш. к **бесцѳннѳй**; **вѳхконѳкѳй** - уменьш. к **вѳхкѳй** (сырой, влажный); **голомѳсенѳкѳй** - уменьш.-ласкат. к **голомѳсѳй** (лысый); **грязнючѳй** - экспресс. к **грязнѳй**; **долгонѳсенѳкѳй** - уменьш.-ласкат. к **долгонѳсѳй** (долгоносик); **завалѳщенѳкѳй** - экспресс. к **завалѳщѳй** (ненужный, негодный); **злѳющѳй** - очень злой; **малюсенѳкѳй** - очень маленький; **мокрѳхонѳкѳй** и **мокрѳшенѳкѳй** - более мокрый; **нехалюзненѳкѳй** - экспресс. к **нехалюзнѳй**; **никудѳшненѳкѳй** - экспресс. к **никудѳшнѳй** (ни к чему непригодный; достойный осуждения; малый, незначительный); **плѳхонѳкѳй** - уменьш.-ласкат. к **плѳхѳй**; **ревнючѳй** - очень ревнивый; **ровнѳхонѳкѳй** и **ровнѳшенѳкѳй** - более ровный; **сивоусѳсенѳкѳй** - уменьш.-ласкат. к **сивоусѳсѳй** (седоусый); **страхѳлюдненѳкѳй** - экспресс. к **страхѳлюднѳй**; **страхѳчѳй** - экспресс. к **страшнѳй** (большой); **твердѳхонѳкѳй** - экспресс. к **твердѳй**; **худѳпѳренѳкѳй** - экспресс. к **худѳпѳрѳй** (худощавый, тощий); **худѳющѳй** - экспресс. очень худой; **швѳдконѳкѳй** - экспресс. к **швѳдкѳй**.

Всего было зафиксировано 24 формы.

Заемствованные прилагательные

Особенностью русского островного говора Азербайджана является то, что с самого начала своего существования на данной территории он находился в тесном иноязычном окружении. Результатом такого окружения явилось влияние азербайджанского языка на русский говор, проникновение значительного количества азербайджанских слов в лексику последнего.

Еще Ф.П. Филин отмечал, что «в диалектной лексике значительную прослойку составляют слова, заимствованные на разных этапах истории русского народа местным населением у иноязыч-

ных соседей, не получившие общерусского распространения...» [9, вып. 1, с. 6]

Азербайджанские заимствования являются неотъемлемой частью словаря русского островного говора. При этом достаточно большое количество выявленных примеров выражено прилагательными. Их можно разбить на 5 групп:

1. Слова со значением признака, полностью ассимилированные русским островным говором, т.е. при словоизменении они подчиняются грамматическим законам русского языка, а при словообразовании использованы русские аффиксы:

Айбаласиннѳй – сделанный из айбаласы: *Хѳты у нѳс айбѳлас'ѳнѳй, с айбѳласѳ стрѳим.* * Азерб. **aybalası** – необожженный кирпич, изготовленный из глины, мелко нарубленной соломы и навоза. Прилагательное образовано с помощью русск. суффикса **-ин(ѳй)**.

Алчичнѳй – принадлежащий алачиху: *Алѳчѳиннѳй вѳйлѳк, какѳй патѳлѳш.* * Азерб. **alaçıq** – войлочный шатер, в котором живут пастухи на летних пастбищах. Форма возникла с помощью русск. суффикса **-н(ѳй)** с чередованием согласного в корне.

Алчинѳй – алычовый: *Дл' алчѳнѳй вар'ѳн'ѳи мнѳуѳ сѳхѳру нѳдѳт'.* * Азерб. **alça** – алыча + русск. **-ин(ѳй)**.

Аранинскѳй – привезенный с низменности: *Аран'ѳинскѳй жѳйт'ѳл' на нѳшѳвѳ н'ѳ схѳш.* * Азерб. **aran** – низменность + русск. **-ин-** + **-ск(ѳй)**.

Бурунѳстѳй – длинноносый: *У бурун'ѳстѳвѳ нѳс дѳлу'ѳй, ѳн свѳй нѳс сѳм в'ѳд'ѳт.* * Азерб. **burun** – нос + русск. **-яст(ѳй)**.

Гирвѳнковѳй – фунтовый: *г'ѳр'ѳи г'ѳрвѳнкѳвѳй н'ѳмѳ - пѳлк'ѳлѳ ѳѳс'т'.* * Азерб. **girvənkə** – фунт + русск. **-ов(ѳй)**.

Кавѳчнѳй – тыквенный: *Кѳшу кавѳчнѳйу уважѳйу.* * Азерб. **qabaq** – тыква + русск. **-н(ѳй)** с чередованием согласного в корне.

Карагѳчево – прил. к карагѳч: *В'ѳн'ѳк у нѳс с кѳрагѳчѳвѳ д'ѳр'ѳвѳ, н'ѳ ламѳшѳцѳ анѳ.* * Азерб. **qarağaç** – вяз + русск. **-ев(ѳ)**.

Каржынѳй – вороний: *ун'ѳздѳ каржѳынѳйу р'ѳб'ѳт рѳзарѳл'ѳ.* * Азерб. **qarğa** – ворона + русск. **-ин(ѳй)** с изменением г → ж.

Маймѳнскѳй – обезьяний: *Ну, ѳл'ѳд'ѳ, ѳс'ѳ павѳтк'ѳ маймѳнск'ѳйѳ.* * Азерб. **meymun** – обезьяна + русск. **-ск(ѳй)**.

Мѳрушнѳй – малиновый: *Вар'ѳн'ѳу мѳрушнѳйу варѳл'ѳ, ѳзв'ѳн'ѳѳус', мал'ѳнѳвѳйу.* * Азерб. **toğuq** – малина + русск. **-н(ѳй)** с чередованием согласного в корне.

Самѳннѳй и **самѳновѳй** – прилаг. к самѳн: *С'т'ѳнѳ аднѳслѳйнѳйѳ ѳс к'ѳрп'ѳчѳ самѳннѳѳѳ.* * Азерб. **saman** – солома + русск. **-н(ѳй)**; азерб. **саман** – солома + русск. **-ов(ѳй)**.

Тандырскѳй. В выражении: **тандырскѳй чурѳк** – чурек, испеченный в тандыре: *Тан'ѳ'ѳрск'ѳй чур'ѳк сѳмѳй фѳкуснѳй.* * Азерб. **təndir** – печь в виде колодца на глубине не более 1 метра. Прилагательное возникло с помощью русск. **-ск(ѳй)**.

Чалтыковский – относящийся к чалтык: *Чалтыкьввийь плантацыи у нас*. * Азерб. **çältik** – очищенный от шелухи рис + русск. -ов(ый).

Чопурый и **чипурый** – то же, что чопур: *Каму вóспь лицó нам'эт'илъ, тóт чанурый*. * Азерб. **çorug** – рябой; имеющий оспины на лице+ русск. -ый.

Шорный – прилаг. к шор: *Ишиб мы д'эльийм шорныйь п'ирашк'и*. * Азерб. **şor** – присоленный творог + русск. -н(ый).

2. «Слова, имеющие иноязычные особенности звукового оформления, в то же время вошедшие в грамматическую систему русского островного говора и подчиняющиеся соответствующим нормам словоизменения» [1, с. 26]:

Джарышный – относящийся к джарыку: *А тóт п'т'ихон'к'у и п'надр'эзл м'тузочк'и д'ж'арышныи*. * Азерб. **çarığ** – лапти + русск. -н(ый) с изменением заднеязычного согласного в ш.

Джбмушный – буйволиный. * Азерб. **самш** – буйвол. Прилагательное образовано при помощи русск. суффикса -н(ый).

3. Слова со значением признака, не полностью ассимилированные русским островным говором, т.к. данные формы хоть и изменяются по законам грамматики русского языка, но при их образовании не использовались русские суффиксы; они не оформлены как прилагательные, а сохраняют свой исконный звуковой облик:

Кечал и **кечаль** – лысый (-ая). *В'иск'и п'вылáz'ил'и, к'ичал' скóрь б'уду*. * Азерб. **keçəl** – лысый.

Узун – длинный (шутливая кличка человека): *Узун Иван, а то и прóсть скáжут' Узун, эт' каудá с'ирчáит'*. * Азерб. **uzun** – длинный, долгий, продолжительный.

Хвагыр – мирный, скромный, тихий: *Хвагыр-ч'лав'е'к - знáчит' н'икаво н'ь з'б'ижаит', см'ирн'ь жыв'от'*. * Азерб. **fağır**. В слове наблюдается изменение ф → хв. Как известно, в истории русского языка не было фонемы ф. Она возникла после падения редуцированных гласных в результате двух процессов – ассимиляции по глухости и оглушения звонкого в на конце слова. В некоторых говорах до сих пор фонема ф заменяется звуками, схожими с ней по фонетическим признакам, например п, хв. В исследуемом русском островном говоре Азербайджана вместо ф, в основном, употребляется сочетание хв.

Чопур, **чипур** и **чупур** – рябой человек, имеющий оспины на лице; употребляется и как прозвище: *Чопур – эт' р'абóй*. // ж. **чопурá**: *Чупур – н' муш'ш'ину, а жэн'ш'ш'инь – чупурá*. * Азерб. **çorug**.

Язух – бедный (бедняк): *А мы был'и йазух'и*. * Азерб. **yazıq**.

4. Слова, лишённые форм словоизменения, но участвующие в образовании новых слов, которые принимают русские аффиксы:

Арых – худой, тощий // **арыхчá** – худой ребёнок. * Азерб. **arıq**.

5. Слова, не имеющие форм словоизменения и не участвующие в образовании новых слов,

например:

Кичик – "малый, маленький (в обращении к детям)". * Азерб. **kiçik**.

Сары – животное со шкурой желтоватого цвета. *Карóву сары зав'ом, к'ьк анá рыжухъ*. * Азерб. **sarı** – желтый.

Сарыгүрш и **сарыгүш** – местный сорт яблок жёлто-красного цвета, кисло-сладкие на вкус: *Ф саду у нас расту́т мно́уь йáбл'ьк'ьф: шафрán, канáдъ, н'ьп'л'ион, с'инап, с'ьрытуш*. * Азерб. диал. **sarıturş** – сорт яблок (Губинский район); **sarı** – жёлтый, **turş** – кислый.

Хам – 1. Неприрученный, дикий (о животных). 2. Необъезженная (о лошади). // В выражениях: **хам джюнга** – неприрученный бычок; **хам инэк** – неспокойная корова; корова, не подпускающая доить. * Азерб. **xam** – сырой; неопытный, непривычный; неоводделанный, целинный; **inək** – корова.

Некоторые из таких форм имеют иноязычные фонетические признаки: например:

Гялмя – пришлый, приезжий. * Азерб. **qəlmə**.

Таким образом, «лексическое значение новозаимствованного слова формируется, уточняется, отшлифовывается по мере того, как слово включается в синтагматические и парадигматические связи со словами принимающего языка». [6, с. 26-27] Закрепление иноязычного слова в языке сопровождается не только изменением звукового или графического облика слова. В некоторых словах в результате семантической адаптации произошло расширение лексического значения, например: **бекмэз, бекмэс, быхмэз** и **бягмаз** – 1) выварная фруктовая патока; 2) отварной бурак, употребляемый вместо сахара; 3) *неискренний, льстивый человек*. * Азерб. **bəkməz** – патока.

В результате анализа выявлено 30 примеров.

Цветобозначения

Цветобозначения русского островного говора впервые проанализировала Л.Г. Гулиева. В своей статье «Концепт «цвет» в русском островном говоре Азербайджана» автор рассматривает лексемы, связанные с цветобозначением. Однако она выделяет и исследует русские формы, например: *«багряная – масть лошади, багряный – коричневый, рыжеватый, серый, белёсый – светло-розовый, бланжевый – светло-желтый, бурдовый – бордовый, бурачный – лилово-красный, галый – коричневый, голуба – платье голубого цвета, голубые цветы – астры, жёлто-горячий – огненный, оранжевый, желтый – сорт меда, зеленый – находящийся в утробе матери, еще не родившийся жеребенок, красенький – красенький, красна – холстина, красношанный – милиционер, красная горка – последний день Пасхи, красный лопух – герань, кремный – кремовый, мышатый – мышинный, разнокрасный – разноцветный, русявый – русский, рябый – рябой, синенькие – баклажаны, черный мед – сорт меда, черный пол – пол чердака и др.»* [5, с. 80-81]

Целью настоящего исследования было выявление заимствованных цветобозначений. Таких форм было выявлено немного, но они есть:

Гырхмыза – сорт груш. * Азерб. **qır(x)mızı** –

красный.

Карагач–карагач (вяз), южное дерево: *Чёрный д'ёр'вьь, анá очьн' стóйк'ийь, ид'от нь пастройку дамоф. Мы йаво так и называйьм - кьраг'ич.* * Азерб. **qarağac** – вяз (**qarağac**←**qaraağac** – плотное, твердое, крепкое дерево; возникло от **qara** – *черный*, **ağac**– *дерево*). В островном говоре произошло оглушение г в к. Подобное изменение известно русскому языку. Достаточно вспомнить фамилию известного русского писателя Николая Михайловича Карамзина, которая произошла от татарского Кара Мирза. В тюркских языках, в том числе татарском, **кара /гара** означает черный.

Карагачево – прил. к *караг'ач*.

Каратикян – колючий кустарник: *С кьр'ят'ик'ань уьрад'бу' гарод'ьт'.* * Азерб. **qaratikan** (возникло от **qara** – *черный*, **tikan** – колючка).

Каратикяник – заросли кустов *каратикяна*: *Кьр'ят'ик'ан'н'ик – так'ийь кал'учк'и.* * Азерб. **qaratikan**.

Сары – животное со шкурой желтоватого цвета: *Карову сары зав'ом, кьк анá рыж'ухь. Сары? Ёрод'ь бы трóшк'и жьлтават'ьн'к'ийь.* * Азерб. **sarı** - желтый.

Сарыгурш – местный сорт яблок жёлто-красного цвета, кисло-сладкие на вкус. * Азерб. диал. **sariturş**– сорт яблок (Губинский район); **sarı** – жёлтый, **turş**– кислый.

В ходе проведенного исследования было выявлено 7 примеров.

Таким образом, в результате анализа лексики русского островного говора Азербайджана были выявлены 27 фонетических, 53 словообразовательных, 24 лексических и 38 лексико-семантических диалектизмов, выраженных прилагательными. Помимо этого выделено 24 прилагательных с суффиксами субъективной оценки.

В исследуемом говоре слова со значением признака представлены также заимствованиями из азербайджанского языка, которые грамматически оформились как русские прилагательные. Всего отмечено 18 подобных форм.

Часть примеров выражена иноязычными словами, имеющими разную степень адаптации, т.к.

они не склоняются как русские прилагательные. Таких слов было выявлено 12.

Цветообозначения в языке русских переселенцев представлены не только исконными формами, но и заимствованиями. Их всего 7.

В результате проведенного исследования было выделено более 190 слов со значением признака, употребляемых в русском островном говоре Азербайджана.

Список литературы

1. Гейдарова Э.А. Иноязычная лексика в русском островном говоре Азербайджана // Вестник Томского государственного университета. № 371, Томск, 2013, с. 23-26.
2. Гейдарова Э.А. Русская языковая картина мира (на материале русского островного говора Азербайджана) // Вопросы когнитивной лингвистики. 2016, № 4, с. 68-77.
3. Гейдарова Э.А. Языковой портрет русского островного говора Азербайджана: монография. М.: Университетская книга, 2017, 304 с.
4. Гулиева, Л.Г., Гейдарова Э.А. Лексикон русского островного говора Азербайджана. Баку: Авропа, 2014, 498 с.
5. Гулиева Л.Г. Прямой и обратный словник русских онимов. Баку, 2023, 138 с.
6. Маринова Е.В. Иноязычные слова в русской речи конца XX – начала XXI в.: проблемы освоения и функционирования / Автореферат диссертации доктора филологических наук. Москва, 2008, 44 с.
7. Попов Р.Н., Валькова Д.П., Маловицкий Л.Я. и др. Современный русский язык. Москва: Просвещение, 1978, 463 с.
8. Современный русский язык: Лексика и фразеология. Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. Словообразование. Морфология. Синтаксис: Учебник для вузов. / Под редакцией Д.Э. Розенталя. Изд. 4-е. Москва: Высшая школа, 1984, 735 с.
9. Филин Ф.П. Словарь русских народных говоров. Выпуск 1. (А). Москва-Ленинград: Наука, 1965, 306 с.